

TABIY FANLARNI O'QITISHDA INTEGRATSIYALANGAN DARSLARNING AHAMIYATI

Pulatov Anvarbek Abdullaevich, Muxsinova Musallamhon Qosimjon qizi

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168681>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umum O'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlarni O'qishda integratsiyalashgan darslardan foydalanishni ahamiyati xususida so'z boradi.

Аннотация. данной статье говорится о важности использования интегрированных уроков при преподавании естествознания в общеобразовательных школах.

Annotation. This article talks about the importance of using integrated lessons in teaching natural sciences in general secondary schools.

Kalit so'zlar:

tabiiy, fanlar, tushunchalar, integratsiya, fizika, kimyo, biologiya, geografiya, dars

O'zbekiston Res'ublikasi Prezidentinig 2018 yil 5 sentyabdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qO'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi 'F-5538 son Farmonida xalq ta'limi tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari sifatida xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribani, O'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta'lim berishning innovatsion usullarni joriy etish, O'quv va O'quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishni muhimligi belgilangan [1]. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentinig 2020 yil 12 avgustdagi "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4805-son Qarorining 5-ilovasida-kimyo va biologiya fanlarga ixtisoslashtirilgan maktablar O'quv-metodik bazasi holatini yaxshilash, O'qitish jarayoniga zamonaviy O'qitish uslublarini joriy etish masalasiga ehtibor qaratilgan. Xususan, tabiiy fanlarni O'qitishni takomillashtirish maqsadida geografiya, biologiya, fizika fanlari O'rniga tabiiy fan (SCIENCE) ni yagona fan sifatida tajriba sinov tariqasida O'qitish bosqichma – bosqich joriy etish bir qator vazifalar belgilangan.

Bu fanlarni O'qitishda fanlararo bog'lanish, ya'ni integratsiyalashgan darslar orqali O'qitish ta'lim berishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Unda bunday O'qitishni quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. O'quvchilarda fizika va kimyo uchun umumiy bo'lgan modda tuzilishi, atom va molekula haqidagi tushunchalar, ularda sodir bo'ladigan jarayonlar to'g'risidagi bilimlarni shakllantirish.
2. Fizika va kimyo uchun umumiy bo'lgan qonunlarni O'rganish.
3. Fizika va kimyo uchun umumiy bo'lgan nazariyalarni O'rganish
4. 2Kimyoviy tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun fizikada O'rganilgan bilimlardan foydalanish.
5. Fizik tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun kimyoda O'rganilgan bilimlarni qO'llash.

Bugungi kunda fizika fanida O'rganilayotgan turli hodisalarga jonli tabiatdan juda ko'p misollar keltirish mumkin. Demak, bunday misollar keltirish orqali fizika darslarida biologik tushunchalardan foydalanish fizik hodisani hayot bilan bog'lashga, fizika va biologiyadan olingan bilimlarni chuqurlashtirishga, har ikki fanga bo'lgan O'quvchilarning qiziqishlarini

oshirishga va kasb tanlashlarga imkon beradi. O'quvchilar birinchi darsdayoq barcha tabiiy fanlar fizika qonunlaridan foydalanishini tushunib yetadilar. Fizika – jonsiz va jonli tabiatda rO'y beradigan hodisalarning kaliti ekanligiga ishonch hosil qiladilar.

Fizika darslarida biologiya materiallaridan foydalanish uchta yo'nalish bo'yicha olib borilishi mumkin:

1. O'rganiladigan fizika qonunlarini jonli tabiatga, tirik organizmlarga qO'llash (jonli tabiatdan misollar keltirish).

2. Biologiya va tibbiyotda foydalaniladigan fizik usullarni qO'llashga imkon beradigan materiallarni tadbiiq yetish. (masalan, turli optika asboblar: lupa, mikroskop, stetoskop, fonendoskop kabilar).

3. Darsga bog'langan holda biologiyaning yangi-yangi tarmoq va yo'nalishlari bilan O'quvchilarni tanishtirib boorish. (Masalan, radiolakatsiyadan texnikada foydalanishni tushuntirishda turli hashorotlar, qushlar, delfinlar harakatini gapirish mumkin).

Yuqoridagilar kabi fizika, tabiatshunoslik va geografiya fanlari bilan ham chambarchas bog'langan. Ular tabiat hodisalarining turli tomonlarini O'rganadi.

Tabiiy geografiya kursining asosiy vazifasi tabiat va jamiyat taraqqiyotining qonunlari bo'yicha O'quvchilarga bilim berishga, ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga qaratiladi.

Geografiyaning muhim bo'limi bo'lgan tabiiy geografiya va uning ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan tabiatshunoslik fanlari bir-biriga juda yaqin hisoblanadi.

Tabiiy geografiyaning boshlang'ich kursi tabiatni va uning Yer yuzidagi O'zgarishlarini, Yerning O'z O'qi atrofidagi va Quyosh atrofidagi yillik harakatlarini O'rgansa, tabiatshunoslik fani esa jonli va jonsiz tabiatni va uning yangiliklarni O'rganadi.

Tabiiy geografiyaning keyingi bosqichlarida esa (6-8-sinflarda) O'quvchilarga geografik qobiq, uning bir butunligi, mavjud organik va noorganik strukturalar, ularning tarkibi to'g'risidagi, insonni O'rab turgan tabiat, u yashayotgan, ishlayotgan, unga O'z aloqalari ta'sirida va ular orqali umuman dunyoga ta'siri to'g'risidagi bilimlar beriladi.

Umuman, tabiatshunoslik va geografiyaning fizika bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p masalalari avval tabiatshunoslik va geografiya kurslarida, keyinchalik fizika kursida O'rganiladi. Boshqacha qilib aytganda, fizika kursida O'rganiladigan materiallar, parametrlar, asboblar, ba'zi terminlar tabiatshunoslik va geografiya kurslarida uchraydi. Bu yerda har bir qonun yoki hodisalar batafsil tushuntirilmaydi. Tabiatshunoslik va geografiya O'qituvchilari tabiatdagi hodisalarni tushuntirishda fizik terminlardan foydalanadi, lekin uning ilmiy mohiyatini O'quvchilarga tushuntira olmaydi.

Fizika, tabiatshunoslik va geografiya fanlari O'rtasidagi O'zaro bog'lanishning asosiy xususiyati shundan iboratki, fizika O'qitishda ana shu tabiatshunoslik va geografiya fanlarida O'rganilgan materiallarga suyangan holda tabiat hodisalarining fizik mohiyati ochib beriladi.

Quyida fizika fani bilan yuqorida aytib O'tilgan fanlardagi ba'zi mavzularini integratsiyasi xaqida bayon qilamiz.

Misol uchun fizika fanidan: **Oddiy mexanizmlar** mavzusini bayon qilishda quyidagicha quyidagi usuldan foydalanishni samaraliroq hisoblaymiz.

Oddiy mexanizmlar. Richag, richagdagi kuchlar muvozanati.

Fanlar integratsiyasi: Fizika-Biologiya.

Tushuntirish xati:

1.3 Darsda Fizika va Biologiya darsliklaridagi rasmlar, shuningdek laboratoriya richagi va yuklar to'plami zarur bo'ladi.

2. Dars so'ngida jadval ko'rinishida uyga topshiriqlar beriladi.

Darsning borishi:

3.Fizika O'qituvchisi: Bolalar nima deb O'ylaysiz, misrdagi piramidalar qurilishida qanday oddiy mexanizmni qO'llaganlar? Albatta eng sodda moslama-richag.

Hammaga ma'lumki og'ir narsani O'rnidan yetarlicha uzun va mustaxkam tayoq-richag yordamida qO'zg'atiladi.

KO'p xollarda muayyan balandlikga og'ir yukni kO'tarish uchun uni bloklar yordamida kO'tarishardi yoki qiya yassi tekislik bO'ylab tashishadi. Sxemani kO'rib chiqamiz:

Oddiy mexanizmlar

Fizika O'qituvchisi: Bolalar nima deb O'ylaysiz, nima uchun oddiy mexanizmlar qO'llaniladi?

O'quvchilar: ishni bajarishda kuchdan yutish uchun.

Fizika O'qituvchisi: Oddiy mexanizmlar turmushda ham, barcha murakkab zavod mashinalarida ham, murakkab avtomatlashgan qurilmalarda, nashriyot va hisob mashinalarida bor. Bolalar qaerda qanday maishiy jihozlar va qurilmalarda oddiy mexanizmlarni kO'rgansizlar?

O'quvchilar: Richag tarozisi, qiymalagich (vint), qaychi (richag), pichoq(qin), bolta(qin) va hokazo.

Biologiya O'qituvchisi: Bolalar oddiy mexanizmlar xususan richaglar tirik tabiatda ham uchraydi.

1-rasm

Xayvonlar va inson skletidagi muayyan harakat erkinligiga ega bO'lgan suyaklar richag hisoblanadi. Insonda bu qO'l-oyoqlar suyaklari, pastgi jag, bosh chanog'i, barmoqlar falangalari.

Bosh chanog'i misolida richag muvozanati shartlarini kO'rib chiqamiz. Bunda richagning aylanish O'qi O bosh chanog'ining birinchi umurtqa bilan birlashgan joyi orqali O'tadi. Qisqa yelka tayanch nuqtasi oldidan bosh og'irligi kuchi ta'sir qilmoqda (R), orqadan – ensa suyagiga mustaxkamlagan muskullar va bO'g'implarning tortish kuchi F ta'sir qilmoqda.

Richag ishining yana bir misoli kO'tarilgan tovonning yarim barmoqlariga ta'siri.

Kaft suyaklarining boshchalari richag tayanchi bO'lib xizmat qiladi.

Yngib O'tayotgan kuch R (butun tana og'irligi) tarang suyakka taqalgan. Tanani kO'tarib turgan ta'sir qiluvchi muskul kuchi F axill paylari orqali uzatiladi va tovon suyagi bO'rtmasiga taqalgan.

Fizika O'qituvchisi: Bolalar kelinglar yurish paytidagi muskul kuchi (muskultura)ni hisoblab chiqamiz. Aytaylik bolaning vazni 50 kg uning tovon uzunligi 26 sm barmoqlar falangasidan tarang suyagi markazigacha bO'lgan masofa 21 sm.

Berilgan:

Echim:

$$m = 50 \text{ kg}$$

$$a = l_1 = 26 \text{ SM}$$

$$b = l_2 = 21 \text{ SM}$$

$$F = ?$$

Bolaning vaznini aniqlaymiz:

$$P = mg;$$

$$P = 50 \text{ kg} \cdot 10 \text{ N/kg} = 500 \text{ N}; P = 500 \text{ N}.$$

$$\frac{a}{b} = \frac{P}{F} \text{ yoki. Bundan: } F = \frac{P \cdot l_2}{l_1}; F = \frac{500 \cdot 21}{26} = 400 \text{ N} \text{ Javob: } 400 \text{ N}.$$

Biologiya O'qituvchisi: Ayrim gullarda ham kichik richag mexanizmlarini topish mumkin.

ChO'l yalpizining tuzilishini ko'rib chiqamiz.

ChO'l yalpizining xashorat Gul otalig'i-**richag**.
 tomonidan changlashtirilishi.

(2-rasm)

Oldinga chO'zilgan otalik A richagning uzun yelkasi bo'lib xizmat kiladi. Uning so'nggida changdan joylashgan V richagning qisqa yelkasi gul og'zini quriqlaydi. Xashorat (ari, asal ari) gulga kirganda u richagning qisqa yelkasini bosadi. Shunda uzun yelka chandon bilan xashorotning yelkasiga uradi, va unda chang qoldiradi. Xashorot boshqa gulga uchib o'tib uni changlantiradi.

Fizika O'qituvchisi: Bolalar bugun bu darsda sodda mexanizmlarni O'rgandik va ulardan nima uchun foydalanishni aniqladik. Atrofga qarang va siz sodda mexanizmlarni ko'rasiz, uzingizning organizmingiz tuzilishi xakida uylab ko'ring. Shubxasiz unda birigina richaglarni emas boshqa sodda mexanizmlarni ko'rasiz.

Tabiiy fanlarni O'qitishda navbatdagi integratsiyalashgan darsga misol tariqasida namuna sifatida keltiradigan quyidagi: **Inson, atmosfera va uning muhofazasi** mavzusini keltirmoqchimiz.

Dasrning mavzusini: Inson, atmosfera va uning muxofazasi – deb nomladik

Dars turi: Konferentsiya darsi

Fanlar integratsiyasi: fizika-kimyo-geografiya-ekologiya

Reja:

- 1) Yer havo qobig'ining tuzilishi, atmosfera tarkibi.
- 2) Atmosfera changi.
- 3) Atmosferaning himoya funktsiyalari va uning Yerdada sodir bo'layotgan ayrim jarayonlardagi roli
- 4) Atmosfera havosining ifloslanish manbalari va turlari
- 5) Havoning sanoatdan ifloslanishi oqibatlarini

Darsning borishi:

O'qituvchi(boshlovchi).Bizning kunlarimizda olamni zamonaviy ilmiy – tabiiy manzarasini ekologik muammolarning aksisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda jamiyat va tabiatning O'zaro ta'siri fan, texnika, faoliyatining atrof olamga ta'sirining kengayishi shu

qadar muayyan tartibda muvofiqlashtirilishi lozim, aks holda insoniyat global ekologik falokat bilan yuzma-yuz keladi. Insonning tabiatga xurujining salbiy oqibatlarini oldini olish uchun qator ilmiy – texnik, ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy va boshqa muammolar xal qilinishi zarur. Ularning orasida tarbiya masalalari oldingi O‘rinlardan birini egallaydi.

Bugun biz tabiat va inson O‘rtasidagi O‘zaro ta‘sir va uning natijasida kelib chiqqan ayrim tabiiy jarayonlarning buzilishi xususida suxbatlashamiz. SO‘z atmosferani turli xildagi ifloslanishlardan muxofaza qilish, ilmiy g‘oyalar kashfiyotlardan ilmiy – texnik taraqqiyotning salbiy oqibatlarini “betarflashtirish”da foydalanish tO‘g‘risida boradi.

Bizning ilmiy konferentsiyamiz mavzusi «Inson, atmosfera va uning muxofazasi» (konferentsiya rejasi e‘lon qilinadi).

(Konferentsiya jarayonida boshlovchi - O‘qituvchi ma‘ruzalar mavzusini e‘lon qiladi, ma‘ruzachini taqdim qiladi va har bir chiqishdan sO‘ng xulosa beradi).

1-ma‘ruzachi.

Er yuzasi havo qobig‘i - atmosfera bilan O‘ralgan. U hozirgi ma‘lumotlarga ko‘ra taxminan 2000 km.ga yastangan, yahni atmosfera balandligi Yer radiusining 1/2 qismini tashkil qiladi. Biroq atmosfera havosining izlari 20.000 km balandlikda ham aniqlangan. Yer atmosfera haroratining balandlik bo‘yicha taqsimlanishiga ko‘ra 3 asosiy qatlamga bo‘linadi: troposfera, stratosfera va ionosfera. Ionosfera, O‘z avbatida 3 qatlamga bo‘linadi: mezosfera, termosfera va ekzosfera kabi atmosfera qatlamlari va ularning xususiyatlari xaqida sO‘zlaydi. Shuningdek atmosfera havosining tarkibi xaqida ma‘lumot beradi.

O‘qituvchi: Yer atmosferasidagi gazlar, namlik va changning foiz nisbati vaqt O‘tishi bilan O‘zgarib turadi. Bu O‘zgarishlar, bir tomondan tabiiy jarayonlar bilan, boshqa tomondan esa, insonning xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq. Yer atmosferasida chang bor. U qaerdan kelgan? Navbatdagi ma‘ruzada shu xaqda sO‘z boradi.

2-ma‘ruzachi. Atmosfera chaglari va ularning zararlari xaqida sO‘zlaydi. Atmosfera changi O‘zida O‘lchami 10^{-4} - 10^{-3} sm bo‘lgan havodagi juda kichik qattiq zarralarni O‘zida mujassam etgan. U tog‘ jismlari va tuproqning parchalanishi va shamolda sochilishi, vulqon otilishi natijasida hosil bo‘ladi. Atmosfera changi Yerda sodir bo‘layotgan jarayonlar uchun katta ahamiyatga ega: u suv bug‘larining kondensatsiyalanishiga yordam beradiki, bundan yog‘inlar hosil bo‘ladi, quyosh nurlarini tarqatadi va shu orqali Yerni O‘ta isib ketishdan asraydi.

Atmosferaning ifloslanishi inson salomatligi uchun xaflidir, chunki boshqa zararli gazlar, agar zarraning diametri kichik bo‘lsa, inson organizmiga O‘tishi mumkin. Diametri 5 mkm dan kichik bo‘lgan zarralar O‘pkaga tushadi, agar, zarralarning diametri 0,3 mkm dan kichik bo‘lsa, ular aveolalarga tushishi mumkin. Atmosfera changi va zararli gazlar inson va hayvon organizmiga suv va ovqat bilan birga tushishi mumkin.

O‘qituvchi: Biz ma‘ruzachining ma‘ruzasidan changning Yer atmosferasida qanday hosil bo‘lishi va uning Yerda sodir bo‘ladigan jarayonlardagi ahamiyatini bilib oldik. Atmosferaning mavjudligi - Yerda hayot bo‘lishining zaruriy shartlaridan biri, lekin Yer dagi hayot o‘z va u kosmik ta‘sirlardan doimiy himoyaga muhtoj.

SHuning uchun keyingi ma‘ruza atmosferaning himoya funksiyalari va uning Yer dagi ayrim jarayonlardagi roli xususida.

3-ma‘ruzachi: Yerning tashqi qobig‘i bo‘lgan atmosfera, har qanday qobiq singari himoya funksiyalarini ham bajaradi. Olimlar shuni aniqladilarki, agar atmosfera bo‘lmaganda Yer yuzasining har bir kvadrat kilometriga har 3-5 kunda bittadan meteorit tO‘g‘ri kelgan bo‘lar ekan. Meteoritlar atmosfera bo‘lgani uchun Yergacha yetib kelmay, havoda yonib ketadi.

Quyosh Yerga energiya yuborib, unda xayot bO'lishiga zamin hozirlaydi, lekin quyosh energiyasining «xayotiy» dozasi aynan atmosfera «O'lchab» beradi. Agar u bO'lmaganda, quyosh Yerni kunduzi 100°S gacha qizdirib, tunda -100°S gacha yaxlatlagan bO'lardi. Atmosferasiz sayyora sutkalik haroratining tebranishlari 200°S ga yetgan bO'lar edi.

Atmosferada turli-tuman akustik, optik va elektr hodisalari rO'y beradi.

Atmosfera fizik va kimyoviy xususiyatlarining O'zgarishi sayyoramizning O'simlik va hayvonot dunyosiga, odamlar sog'ligi, ularning ish qobiliyati va xayoti davomiyligiga salbiy ta'sir kO'rsatadi.

O'qituvchi: Atmosfera ham suv kabi beqiyos zahira, uni inson yarata olishi mumkin, lekin amalga oshira olmaydi, chunki uni yaratish uchun xadsiz energiya zarur, qat'iy muxofaza, havoning tabiiy tiklanishiga kO'maklashish, uni tozalash jamiyat va tabiatning toza havoga bO'lgan barcha ehtiyojlari ta'minlaydi, lekin shunga qaramay, sayyoramiz atmosferasi xaddan ortiq ifloslantirilgan. Hozir bu atmosfera havosi ifloslanishi manbalari va turlari haqidagi mag'ruzani tinglaymiz.

4-ma'ruzachi: Atmosfera havosining qattiq ifloslanishi sanoat korxonalarini tomonidan gazlar va turli kelib chiqishdagi qattiq zarralarning tashlanishi natijasida sodir bO'ladi. Yonilg'i qazilmalari,neft,kO'mir torfdan keng foydalanish atmosferada karbonad angidrid gazi miqdorining ortishiga olib keladi. Uning qO'shimcha manbai esa O'rmon va chO'l yong'inlari olimlarning hisob-kitobicha, xar yili atmosferaga $1,3 \cdot 10^{12}$ kg karbonad angidrid gazi tushadi. Shu bilan birgalikda insonniig jadal faoliyati natijasida karbonad aigidrid gazining quruqlikdagi O'rmini qishloq xO'jaliklari ekinlari bilan qoplash karbonad angidrid gazini yutish nuqtai nazaridan muqobil bO'lolmaydi. Olimlarning tadqiqotlariga kO'ra, 1 tonna benzindan 60 kg uglerod oksidi hosil bO'ladi.

Insonning atmosfera jarayonlariga aralashuvi hozirgi paytda astronomik kattaliklar bilan O'lchanmoqda.

O'qituvchi: Atmosferaning tuyuluvchi cheksizligi va kislorodning xadsiz zahiralari insonlarda havo havzasining tuganmasligiga ishonch uyg'otadi, lekin ma'ruzachining axborotidan kO'rinib turibdiki, kislorod hosil bO'lishi va uni iste'mol qilish O'rtasidagi tabiiy balans buzilyapti, chunki O'simliklar ishlab chiqarayotgan kislorodan katta qismi turli yoqilg'ilarni yoqish uchun muhim elementlarini muhofaza qilish, ulardan radikal foydalanish va qayta tiklash muammosi hozirgi paytda favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi.

Havoning sanoat tomonidan ifloslantirilishining oqibatlarini qanday bO'ladi? Bu savolga javobni keyingi ma'ruzachini chiqishidan bilib olamiz.

Xulosa O'rnida shuni ta'kidlash lozimki ta'limni integratsiyalashtirish O'quvchilarda jO'shqinlikni, fanlarni O'rganishga qiziqish xissini kuchaytiradi, O'quv fanlari bO'yicha bilim darajasini oshiradi, O'quv materiallarini O'zaro tabiiy rivojida uzviylikda bO'lishini ta'minlaydi. Darsda O'quvchilarda ongli qiziqish faoliyati, mustaqil fikrlash qobiliyati rivoj topadi, ularda O'quv faniga nisbatan shaxsiy munosabatda bO'lish, ijodkorlik xissi shakllanadi. Integratsiyalashtirilgan darsda ta'lim – tarbiya uzviyligi ham bir butun holda oshiriladi. O'quv fanlarini uzviylikda O'rganish O'quvchilar bilimini mustahkamlashning muhim omillaridan biri sifatida tarbiya natijasining ham uzviylikda bO'lishini taqozo etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bO'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-5538-son Qarori.Qonun

xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.09.2018 y., 0.6/18/5538/1840-
son;<https://lex.uz/docs/38934452>.